

**ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ
МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА**
*External migration of Ukrainians in the context of general migration processes
in the Republic of Moldova*

Віктор КОЖУХАР / Viktor KOZHUKHAR

Dr. in history, Institute of Cultural Heritage

ORCID iD 0000-0002-6313-049X

Email: vcojuhari60@gmail.com

Summary. The article examines the external migration in the Republic of Moldova as a whole and its features among the Ukrainian population of the republic.

The main stages of external migration of the population, its causes and consequences are shown and analyzed. Specific indicators are given on the number of citizens who have left the Republic of Moldova forever or for a long time at all stages of migration, their features, growth and reduction trends are revealed. Based on a comparative analysis of the natural movement of the population and external migration, it is concluded that a significant reduction in the country's population is due to external migration.

The main features of Ukrainians in external migration are the following: in percentage terms, Ukrainians leave to work less than Moldovans; the vast majority prefer to work in Russia; many work in shifts or seasonally, most of them return home. At the same time, the situation is reversed in internal migration – Ukrainians are more active than Moldovans.

The article also offers recommendations on improving the demographic situation in the country as a whole, and on creating conditions for a significant reduction in the departure of Moldovan citizens abroad for always and the natural return of those who left.

Keywords. The Republic of Moldova, external migration, causes and consequences, Ukrainians, peculiarities.

Хронологічні рамки нашого етнодемографічного дослідження охоплюють період кінця ХХ – початок ХХІ століття, і точкою відліку є 1991 рік. Після здобуття Республікою Молдова незалежності чисельність населення країни катастрофічно скоротилася. Якщо на початок 1991 року в країні проживало близько 4,4 мільйона осіб, то на початок 2023-го – тільки 2,6 мільйона.¹

Певну роль в цьому зіграли істотне зниження народжуваності (в 1990-х з темпом зниження 60,6%, з 2000-х ситуація дещо покращилася)², висока смертність (спад населення в середньому становить 13% щорічно)³, зростання кількості розлучень (на даний момент у нас більше половини шлюбів розпадаються (53%)⁴ та інші фактори.

¹ Н. Перчинская, Т. Колесникова, *Социально-экономическое положение Молдовы на современном этапе*, in: https://www.imemo.ru/files/F_ile/mag_azines/rossia_i_novay/2018_04/15_Perchinskaya.pdf. (Звернення до ресурсу січень 2023).

² *Analiza Situației Populației în Republica Moldova*. Chișinău: S.n., 2016 (Tipografia Centrală), p. 63.

³ Е. Бобкова, *Социальное и экономическое самочувствие населения двух берегов Днестра в условиях замороженного конфликта*, in: *Материалы международной научно-практической конференции «Молдова-Приднестровье: общими усилиями – к успешному будущему. Социальные аспекты»*. Кишинев: Cu drag, 2009, с. 3-7.

⁴ *Статистический ежегодник Республики Молдова 2000–2020 гг.*

Але тільки природним спадом такі втрати населення пояснити неможливо. Найголовніший фактор скорочення населення в Молдові все ж – зовнішня міграція. За період з 2001 по 2011 рр. в пошуках кращого життя країну покинули близько 600 тисяч трудових мігрантів.⁵ А в 2010–2020 рр. з країни назавжди виїхали за кордон понад 300 тисяч громадян. Лише за 2020 рік республіку покинули близько 40 тисяч працездатних громадян, а це – майже населення цілого району.

Велика кількість тих, що виїхали за кордон за минулі чотири роки склали молоді люди у віці від 18 до 29 років – 43 тисячі осіб. Однак у віковій категорії від 30 до 44 років поставлений демографічний антирекорд - за 4 роки країну покинули 79 тисяч осіб. Таким чином, в країні залишається лише 60 відсотків молоді, а 40 відсотків назавжди виїхали за кордон.⁶ Фахівці виділяють кілька хвиль міграції з Молдови за роки незалежності. Всі вони відрізнялися з причин і наслідків, за кількістю мігрантів, їх складом, формами міграції, по країнах міграції, по співвідношенню зворотних і безповоротних мігрантів і т. д.

Наприклад, в перші роки у зв'язку із зростанням міжнаціональної напруженості міграція носила так званий етнічний характер, коли виїжджали з країни в основному представники нетитульної нації. У 1991–1992 рр. потоки молдавських емігрантів до Росії склали близько 30–32 тис. осіб. З 1993 по 1996 р. до Росії емігрували приблизно по 18–20 тис. осіб на рік. До Німеччини обсяг потоків поступово збільшувався з 0,6 тис. осіб у 1992 р. до 2,4 тис. осіб у 1996 р.⁷ З 1990 по 1996 р. з Молдови до Ізраїлю репатріювалися приблизно 40 тис. осіб.⁸

З другої половини 1990-х років міграція набуває вже іншого характеру – соціально-економічного, що було пов'язано в першу чергу зі складною економічною ситуацією, низькими темпами зростання ВВП, кризою робочих місць і т. п. Характерною особливістю даного періоду стає нелегальна трудова міграція в країни Південної Європи, серед яких найбільший інтерес представляли: Греція, Італія, Іспанія, Португалія.

2001–2010 рр. – період диверсифікації міграційних потоків і легалізації мігрантів в ЄС. Даний період можна охарактеризувати як період еміграції в США, Канаду, Росію, Україну, Італію, Іспанію, Португалію, Чехію. Відповідно до статистики з 2001 по 2010 р потоки мігрантів в РФ істотно зменшилися, в першу чергу через зміни в правилах реєстрації, введених МВС в 2000–2002 рр.

До 2010 р. понад 220 тис. громадян Молдови отримали румунське громадянство, що дозволяє їм працювати легально в Європі. У Росії завдяки прийнятому законодавству громадяни Молдови змогли простіше отримувати громадянство і легалізувати свій статус. З цього моменту в історії Молдови починається новий період.

Згідно з даними, які були зібрані в пунктах перетину державного кордону, контрольованих офіційними органами Республіки Молдова на 01.01.2020 р., з країни виїхали за кордон 742 458 осіб.

Значний інтерес у громадян Молдови, як і раніше, викликає Російська Федерація, куди їде приблизно 48% населення. За Росією слідують європейські країни, серед яких лідируючими напрямками є Німеччина, Великобританія, Польща і Чехія. За ос-

⁵ *Analiza Situației Populației în Republica Moldova*, с. 83.

⁶ В. Ионицэ, *Пугающая демография Молдовы или молодым тут не место*. 17.09.2020.

⁷ Т. Табак, *Эмиграция из Республики Молдова в Постсоветский период*, in: <http://ccd.ucoz.com/ld/0/7185--276-297.pdf>. (Звернення до ресурсу 15.07.2020).

⁸ *Молдавия. Электронная еврейская энциклопедия* – URL <https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/12816/> (Звернення до ресурсу 21.07.2020).

танні кілька років все менше громадян Молдови виїжджають до Італії, Іспанії, Франції, Португалії та Греції. Сусідня країна Україна також представляла інтерес для жителів Молдови, туди їхали приблизно 10% населення (до початку військового конфлікту в Україні в лютому 2022 р.). Ізраїль і США, як і раніше, залишаються популярними напрямками далекого зарубіжжя.⁹

Вчорашні гостарбайтери, які отримали документи, що дають право працювати і легалізувати свій статус, або посвідку на проживання або громадянство в інших країнах, забирають з Молдови сім'ї і допомагають переїжджати своїм далеким родичам.

За результатами дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ), повернутися додому готові лише третина молдаван, які працюють у Великобританії, Франції або Італії.¹⁰

Найбільш масово виражена присутність молдовських трудових мігрантів в Росії і країнах Європейського Союзу. Росія є основним споживачем молдовських трудових мігрантів в контексті глобальних міграцій – 58,2%, Італія (19%), Португалія (5%).¹¹

За соціально-демографічними показниками ситуація виглядає так: майже 70% мігрантів – чоловіки; більше 70% – сільські жителі; за віком переважають особи у віці 25-44 років, що складає 60%¹²; більшість мігрантів мають середню освіту; більшість не працюють за своєю основною спеціальністю; 44% перебувають у шлюбі, при цьому істотно зростає кількість розлучень, все більше дітей мігрантів в Молдові залишаються без належного нагляду. Серед трудящих мігрантів переважають особи, у яких, як мінімум, одна дитина дошкільного віку (25,5% в 2015). Більш того, їх питома вага зросла за останні 9 років на 8%.¹³

Трудові мігранти-чоловіки зайняті в основному в будівництві, на транспорті, в індустрії, сільському господарстві. Більшість молдаван працюють у будівництві – 51%. Жінки-мігрантки працюють в сфері обслуговування, торгівлі, по догляду за людьми похилого віку, хворими, дітьми, як домашня прислуга, в сфері секс-послуг. Що стосується причин зовнішньої міграції, то в демографічній науці в цілому вони визначаються наступним чином:

- 1) економічні та соціальні – пошук роботи, високих доходів, бажання змінити спосіб життя і т. ін.;
- 2) політичні, релігійні, расові переслідування;
- 3) військові-депортації, евакуація, військова служба;

⁹ См.: С.В. Русу, *Особенности современной миграционной ситуации в Республике Молдова*, in: Экономические отношения. М: Московский государственный институт международных отношений МИД России. 2020. Том 10. № 3, с. 770-774.

¹⁰ *Почему граждане Молдавии покидают свою страну*, in: Deutsche Welle Европа. <https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83/a-17289642> (Звернення до ресурсу липень 2022).

¹¹ *Эффекты трудовой миграции населения Республики Молдова в европейском контексте*, in: <https://present5.com/effekty-trudovoj-migracii-naseleniya-respubliki-moldova-v-evropejskom/> (Звернення до ресурсу 21.07.2020).

¹² Национальное Бюро статистики Республики Молдова. www.statistica.md. (Обращение к ресурсу – май 2022).

¹³ М. Бучучану-Врабие, *Трудовые мигранты из Молдавии и их дети*, in: Demoscop weekly. <http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/tema01.php>. (Звернення до ресурсу червень 2022).

- 4) екологічно несприятлива ситуація;
- 5) з метою навчання;
- 6) інші.¹⁴

Зрозуміло, до нашої країни це теж відноситься. Але Молдовські дослідники інтерпретували ці причини з урахуванням внутрішньої специфіки. Як приклад, наведу один з варіантів:

- 1) падіння «залізної завіси» і лібералізація політики в'їзду і виїзду з країни;
- 2) структурне безробіття, породжене переходом до ринкової економіки;
- 3) неефективність економічних і соціальних реформ, проведених в країні;
- 4) глобалізація та економічна інтеграція, що безпосередньо вплинули на прагнення людей мігрувати в більш розвинені і багаті країни в пошуках кращих умов для праці і життя;
- 5) попит на дешеву робочу силу і, не в останню чергу, попит на молодих жінок і дівчат в секс-індустрії в країнах призначення, що стимулювало міграційні очікування людей.¹⁵

А ось думка простих громадян. Згідно з опитуванням громадської думки, яке було проведено одним з міжнародних інститутів в 2018 р., серед найбільш гострих проблем, з якими стикаються громадяни РМ, що змушують їх виїхати з країни, були відзначені: низька заробітна плата і пенсія; корупція, в тому числі на державному рівні; бідність і економічна криза; інфляція і високі ціни на продукти; високий рівень злочинності; конфлікти між правлячими елітами і неефективні закони.¹⁶

Таким чином, як бачимо основними причинами, які сприяють еміграції в останні роки з Молдови, є соціально-економічні та політичні чинники.

Наслідки міграції не однакові для різних країн та їх територіальних підрозділів. Серед позитивних результатів зовнішньої трудової міграції для Молдови можна виділити наступні:

- сприяння інтеграції Молдови у світовий ринок праці;
- ослаблення потоку безробіття на національний ринок праці; зниження соціальної напруженості в суспільстві;
- надходження до Молдови додаткової іноземної валюти у формі грошових переказів трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спільних підприємств з іноземними засновниками;
- надання працездатному населенню можливості реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне становище;
- забезпечення за рахунок іноземної робочої сили покриття дефіциту фахівців рідкісних професій і кваліфікацій в Молдові;
- спонукання більш продуктивної діяльності молдовських працівників через створення конкуренції із зарубіжними фахівцями.

¹⁴ Міграції населення: суть, види, причини, показники, напрями, in: https://pidru4niki.com/91609/medezhment/migratsiyi_naselennya_sut_vidi_prichini_pokazniki_napryami. (Звернення до ресурсу березень 2022).

¹⁵ Эфффекты трудовой миграции населения Республики Молдова в европейском контексте, in: <https://present5.com/effekty-trudovoj-migracii-naseleniya-respubliki-moldova-v-evropejskom/> (Звернення до ресурсу вересень 2022).

¹⁶ Sondaj. Pensiile, coruptia și șomajul. Cele mai mari probleme cu care se confruntă moldovenii, in: <https://diez.md/2018/03/30/sondaj-pensiile-coruptia-si-somajul-cele-mai-mari-probleme-cu-care-se-confrunta-moldovenii/> (Звернення до ресурсу вересень 2020).

Залучати переважно молодих, добре освічених осіб до міграційних процесів є свого роду демографічною і демоекономічною «інвестицією» в країни імміграції і, навпаки, сприяння старінню населення, погіршення трудових ресурсного потенціалу в країнах еміграції. Крім того, міждержавні трудові міграції – важливий фактор розвитку технологій, обмін досвідом роботи, фактор перебудови професійної та кваліфікаційної структури зайнятості, швидкого і ефективного пристосування до умов світового ринку.

Серед негативних наслідків трудової міграції можна виділити наступні:

- втрата Молдовою найбільш конкурентоспроможної частини власної робочої сили (особливо вчених і фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-технічного прогресу;
- збільшення тиску на національний ринок праці в результаті створення іноземними громадянами конкуренції місцевій робочій силі;
- втрата Молдовою іноземної валюти, що вивозиться іммігрантами як власні заощадження;
- дискримінація та експлуатація громадян з боку місцевих роботодавців;
- виникнення політичних і економічних претензій до Молдови з боку країн реципієнтів у зв'язку зі збільшенням нелегальної трудової міграції молдован;
- зростання злочинності та соціальної напруженості в суспільстві через міжнаціональні конфлікти.¹⁷

Що стосується українців Молдови, то всі перераховані тенденції і показники, зрозуміло, відносяться і до них. Але все ж є у них і деяка специфіка.

Цікаво, що, якщо у внутрішній міграції українці більш мобільні, ніж молдовани, то у зовнішній ситуація зворотна. Наш досвід експедиційних поїздок в українські села, в ході яких ми виявили деякі тенденції, показує, що з українських сіл на заробітки за кордон їде менше молоді і зрілих людей, аніж з молдовських сіл, більшість яких розташовані в центральних і південних районах республіки. Більш того, українці, які раніше виїхали в міста в пошуках роботи, все частіше повертаються в рідні села, беруть в оренду землю, і займаються виробництвом сільгосппродукції. Це часто дозволяє уникати сімейних трагедій, коли батьки, їдучи на заробітки, залишають дітей під наглядом бабусь і дідусів, що часто призводить до неналежного догляду та виховання. Діти підпадають під згубний вплив вулиці і/або Інтернету, не відвідують школу і т. ін. Така ситуація так само не сприяє спокійній старості літніх людей, їх здоров'ю.

Ймовірно, справа в тому, що українці більш консервативні, більше прив'язані до свого дому, своєї землі (як і їхні предки стародавні слов'яни, які були землеробами). У той час, як молдовани (предки яких, як відомо, в основному були тваринниками, і часто переміщалися зі стадами в пошуках нових пасовищ) більш мобільні, вони легше їдуть в інші краї, швидше пристосовуються до нових умов життя. І сприяє їм в цьому велика згуртованість, здатність до взаємодопомоги і взаємовиручки.

У відсотковому співвідношенні українців виїжджає на заробітки менше ніж молдован; переважна більшість воліють працювати у Росії; багато хто працює вахтовим методом або сезонно, більшість з них повертаються додому.

Таким чином, чим глибше розвиваються процеси міжнародної трудової міграції молдовського населення, тим чіткіше видно негативні ефекти та наслідки в соціально-економічній, політичній, демографічній, морально-виховній сферах, до подолання

¹⁷ См.: *Міграційні процеси: сутність, причини, види та показники міграції*, in: <https://buklib.net/books/27309/> (Посещение ресурса – март 2022).

та мінімізації яких державні структури, громадянське суспільство Республіки Молдова сьогодні ще не готові.

І серйозні проблеми, з якими зіткнулася Республіка Молдова на сьогоднішній день, можуть бути вирішені тільки за допомогою вдосконалення економічної структури країни і стабілізації політичної обстановки. В країну в найближчі роки необхідно залучати інвестиції для розвитку малого і середнього бізнесу, організувати нові робочі місця з гідною заробітною платою, яка могла б покривати хоча б мінімальні витрати населення, необхідно створювати промислові підприємства, орієнтовані на внутрішній попит, потрібно вдосконалювати категорію послуг, орієнтовану на експорт, наприклад, ІТ-індустрію. Такі методи в перспективі допоможуть поліпшити економічну ситуацію в країні, за якою піде і поступове повернення мігрантів на батьківщину.

Lucrare elaborată în cadrul Programului de Stat „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.